

NUTRIÇÃO E REABILITAÇÃO NA SÍNDROME DE COTARD: ABORDAGENS PARA MELHORIA DO ESTADO NUTRICIONAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 15/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10668674

Marya Eduarda de Souza Costa Melo¹; Keilla Pereira Batista de Menezes²; Mariana Alexandra de Melo e Silva³; Maria Roseli de Santana⁴; Marina Matos Uchôa⁵; Alex Melo de Sales⁶; Gabriely Gomes da Silva Luz⁷; Kerollayne Ferreira de Alcantara⁸; Nathalia Virgínia Lira Silva⁹; Danielle de Andrade Pitanga Melo¹⁰

RESUMO

A Síndrome de Cotard (SC), uma condição neuropsiquiátrica rara caracterizada por delírios niilistas, impactantes ao estado nutricional. Este estudo tem por objetivo avaliar o papel da nutrição e das abordagens clínicas na reabilitação do estado nutricional de pacientes com SC. Trata-se de uma revisão narrativa qualitativa descritiva, utilizando os descritores: “Apoio nutricional”, “Reabilitação” e “Estado Nutricional” nas bases BVS, PUBMED, ELSEVIER JOURNAL FINDER e SCIELO. Foram incluídos artigos publicados entre 2014 a 2024 em português, espanhol, inglês e francês dos quais foram encontrados 254 artigos, selecionando 17 após leitura. A

SC associa-se a transtornos mentais, sendo comum em idosos, ligada à depressão psicótica. A nutrição atua na reabilitação, exigindo avaliação nutricional e estratégias comportamentais. A Terapia Cognitivo-Comportamental e a Eletroconvulsoterapia surgem como abordagens eficazes, indicando melhorias, incluindo ganho de peso e melhoria na aceitação alimentar. O estudo destaca a necessidade de uma abordagem integrada para uma melhor resposta ao tratamento.

Palavras-chaves: Apoio nutricional. Reabilitação. Estado Nutricional.

ABSTRACT

Cotard Syndrome (CS), a rare neuropsychiatric condition characterized by nihilistic delusions, can impact nutritional status. This study aims to evaluate the role of nutrition and approaches in rehabilitating the nutritional status of patients with CS. This is a qualitative descriptive narrative review, using the descriptors: “Nutritional support”, “Rehabilitation” and “Nutritional Status” in the VHL, PUBMED, ELSEVIER JOURNAL FINDER and SCIELO databases. Articles published between 2014 and 2024 in Portuguese were included. Spanish, English and French of which 254 articles were found, selecting 17 after reading. CS is associated with mental disorders, being common in the elderly, linked to psychotic depression. Nutrition acts in rehabilitation, requiring nutritional assessment and behavioral strategies. nutrition acts in rehabilitation, requiring nutritional assessment and behavioral strategies. Cognitive-Behavioral Therapy and Electroconvulsive Therapy emerge as effective approaches, providing improvements, including weight gain and improvement in limited eating. The study highlights the need for an integrated approach for better response to treatment.

Keywords: Nutritional support. Reabilitação. Estado Nutricional.

1 INTRODUÇÃO

A síndrome de Cotard, inicialmente identificada pelo neurologista francês Jules Cotard em 1880, é uma rara condição neuropsiquiátrica que manifesta delírios nihilistas. Pacientes afetados por essa síndrome podem expressar a convicção perturbadora de que seus órgãos, alma e até mesmo sua própria existência estão ausentes ou em estado de deterioração. Essa condição peculiar oferece insights sobre a complexidade da mente humana e suas manifestações clínicas singulares (Sánchez *et al.*, 2023).

Apesar de levantar questões filosóficas fascinantes e oferecer um modelo dinâmico para novas compreensões dos mecanismos neurocognitivos que fundamentam o sentido corporificado da existência, as causas envolvidas na formação de crenças e os próprios limites da consciência tornam, em grande parte, inexplicado esse fenômeno. Antes de ser difundida e receber o epônimo de Séglas, Cotard nomeou a condição como "*délire des négations*"; incorporando várias características além da simplificação atual que se resume à crença na própria morte ou inexistência. Esses elementos abrangiam desde uma tendência à oposição a tudo que era dito ou oferecido até a negação da existência de outras pessoas e do mundo exterior, acompanhada por sentimentos de deslocamento e transformações corporais, fenômenos de passividade, identificação equivocada de outros, além de episódios de mutismo e imobilidade (Gomes *et al.*, 2022).

Os sintomas incluem delírios autodepreciativos, ideação suicida, sentimento de culpa e negação de partes do corpo. Além disso, ocorre a falsa percepção de que órgãos estão em putrefação, resultando em comportamentos autodestrutivos, hipocondria, resistência à alimentação e ingestão hídrica que podem comprometer o estado nutricional e a integridade física e mental do indivíduo (Sousa *et al.*, 2020).

Devido à sua raridade, a SC (Síndrome de Cotard) é pouco estudada, e dados quantitativos robustos são escassos. No entanto, há uma tendência geral de ocorrência em pessoas de meia-idade ou mais velhas, embora

alguns casos envolvendo indivíduos jovens tenham sido documentados na literatura (Machado; Machado, 2015).

Estudos epidemiológicos atuais, ao considerar a perspectiva sindrômica, revelam que a SC é mais frequentemente observada em pacientes diagnosticados com perturbação depressiva, perturbação afetiva bipolar ou esquizofrenia. Ademais, há relatos de casos em pacientes que apresentam patologias orgânicas como neurosífilis, epilepsia, acidentes vasculares cerebrais, tumores do lobo parietal, doença de Parkinson e esclerose múltipla (Sousa *et al.*, 2015).

Conforme exposto, o presente estudo tem por objetivo avaliar o papel da nutrição e das abordagens clínicas na reabilitação do estado nutricional de pacientes com síndrome cotard.

2 PANORAMA DOS ARTIGOS COM FOCO EM SÍNDROME DE COTARD

Trata-se de uma revisão narrativa com abordagem qualitativa descritiva. Para a realização das buscas, os descritores foram definidos através do site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo utilizados os seguintes: “Apoio nutricional”, “Reabilitação” e “Estado Nutricional”. A busca foi realizada nas bases de dados BVS, PUBMED, ELSEVIER JOURNAL FINDER e na biblioteca virtual SCIELO. Foram utilizados como critérios de inclusão: Artigos publicados em português, espanhol, inglês e francês, no período de 2014 a 2024, com texto completo disponível gratuitamente. Foram excluídas as publicações que não se relacionavam à temática do estudo e que apresentavam duplicidade. A coleta dos dados foi realizada no mês de janeiro de 2024. O universo investigado, que compreendeu os periódicos já mencionados, disponibilizou um total de 254 artigos. Os artigos selecionados foram organizados por data de publicação, e posteriormente, realizou-se a leitura integral e excluiu-se os artigos com fuga ao tema em estudo. Dessa forma, somente 17 artigos foram contemplados.

3 REVISÃO DE LITERATURA

Tabela 1 – Distribuição dos estudos referentes à Síndrome de Cotard, segundo identificação do estudo, autores, ano de publicação, tipo de estudo, estratégias e conclusões.

ARTIGO/AUTOR	TIPO DE ESTUDO	ESTRATÉGIAS	CONCLUSÕES
<p>Síndrome de Cotard en trastorno depresivo recorrente: reporte de caso / Cotard Syndrome in recurrent depressive disorder: case report (Ocampo <i>et al.</i>, 2021)</p>	<p>Relato de caso</p>	<p>Apresenta-se o caso de uma mulher de 73 anos, natural de Ayacucho, com antecedentes de agressão sexual aos 12 anos e episódios de tentativa de suicídio em duas ocasiões. Foi diagnosticada com depressão aos 40 anos e recebeu tratamento com quetiapina, trazodona e clonazepam.</p>	<p>No caso reportado a Síndrome de Cotard aparece dentro de um transtorno depressivo recorrente, em que os sintomas podem variar de acordo com a idade de início, gravidade, duração e frequência dos episódios depressivos. O caso em questão apresentou melhorias significativas a partir do uso de antipsicóticos e antidepressivos.</p>

<p>Delírios de Cotard», descrição de dos casos. Delírio de negação na melancolia frente a delírio de negação na paranoia (López, 2022)</p>	<p>Relato de caso</p>	<p>Neste estudo, é realizado o acompanhamento de um par de casos nos quais uma semiologia ampla e enriquecedora é evidenciada do ponto de vista descritivo, permitindo revisá-los juntamente com o delírio de Cotard à luz da psiquiatria moderna. O primeiro caso corresponde a um transtorno depressivo, e o outro ocorre no contexto de um transtorno psicótico não afetivo.</p>	<p>As estatísticas complementam as do estudo realizado na China na década de 1990, que avaliou 349 pacientes idosos com distúrbios mentais, dos quais 2 apresentavam síndrome de Cotard (prevalência de 0,57% na população total estudada e 3,2% nos pacientes com depressão maior).</p>
<p>Síndrome de Cotard: A busca pela vida num delírio de morte</p>	<p>Revisão de literatura</p>	<p>Para coleta de dados houve a compilação de dados obtidos</p>	<p>O desejo de morrer e a paranormalidade</p>

<p>(Olmi <i>et al.</i>, 2016)</p>		<p>na revisão de artigos disponíveis na literatura</p>	<p>apresentaram-se em paradoxo com a ilusão da imortalidade. Além disso, os sintomas podem também estar associados à automutilação, comportamento suicida e alucinações visuais, gustativas e olfativas.</p>
<p>Síndrome de Cotard en un paciente con Trastorno Depresivo Mayor: A propósito de un caso (Victoria; Caqui, 2017)</p>	<p>Relato de Caso</p>	<p>Analisou-se o caso de um paciente do sexo masculino, com 71 anos de idade. com registro de um filho com esquizofrenia paranoide e uma filha com transtorno depressivo recorrente. O paciente em questão não apresenta</p>	<p>A nosologia da síndrome pode estar relacionada aos sintomas afetivos (depressão psicótica), delirantes (Cotard tipo I) ou resultar de uma combinação de ambos (Cotard tipo II). Isso tem implicações terapêuticas,</p>

		<p>antecedentes psiquiátricos pessoais. Seu nível de funcionamento antes do início da doença era adequado, em conformidade com as crenças culturais familiares, e o mesmo mantinha um bom desempenho em suas atividades laborais.</p>	<p>uma vez que pacientes com síndrome de Cotard, próximos aos transtornos delirantes, provavelmente não respondem adequadamente e a antidepressivos, conforme recentemente relatado em um paciente com esquizofrenia que desenvolveu a síndrome. A associação entre a síndrome de Cotard e esquizofrenia pode aumentar o risco de comportamentos autolesivos.</p>
<p>"A ghost doesn't need insulin," Cotard's</p>	<p>Relato de caso</p>	<p>Avaliação clínica e psiquiátrica.</p>	<p>Este estudo destaca a importância da</p>

delusion leading to diabetic ketoacidosis and a body-mass index of 15: a case presentation (Robertson; Dunn, 2023)

identificação precoce da ilusão de Cotard em pacientes com condições médicas, especialmente aquelas crônicas como o Diabetes Mellitus. A interação entre transtornos psiquiátricos e condições médicas pode levar a complicações graves. Recomenda-se a inclusão da triagem para a ilusão de Cotard como parte da avaliação clínica regular, visando melhorar a abordagem integrada e proporcionar cuidados mais eficazes para pacientes com comorbidades

Fonte: Autores, 2024

Ao examinar a história da síndrome de Cotard, uma análise de 100 casos na literatura científica entre 1880 e 1995 destacou que a maioria das pessoas afetadas apresentava sintomas depressivos (89%), ansiedade (65%) e ideias de culpa (63%). Quando se tratava dos delírios niilistas, era comum encontrar 86% deles relacionados ao corpo e 69% à própria existência. Além disso, 58% dos casos envolviam delírios hipocondríacos, enquanto os delírios de imortalidade foram detectados em 55%. No aspecto alucinatorio, 22% dos casos relataram ouvir vozes, e 19% mencionaram experiências visuais (Berrios; Luque, 1992 apud Ocampo *et al.*, 2021, p. 860). De acordo com os achados da literatura, a SC subdivide-se em dois tipos:

Cotard tipo I: Delírios hipocondríacos, delírios niilistas do corpo, conceito e existência. [...] Cotard tipo II: Ansiedade, delírios de imortalidade, alucinações auditivas, delírios niilistas da existência e comportamentos suicidas (Ocampo *et al.*, 2021, p. 860).

As estatísticas apresentadas são corroboradas por um estudo conduzido na China na década de noventa, que avaliou 349 pacientes idosos com transtornos mentais. Dentre esses pacientes, 2 foram diagnosticados com a síndrome de Cotard, representando uma prevalência de 0,57% na população total estudada e 3,2% nos pacientes com depressão maior (López, 2022).

Em relação ao desdobramento temporal da síndrome de Cotard, em 1999, foi proposto um sistema de estadiamento com três fases distintas: germinação, florescimento e crônica. Na fase de germinação, os sintomas incluem hipocondria, cenestopatia e humor deprimido, dificultando o diagnóstico. No estágio de florescimento, emergem delírios niilistas e de

imortalidade, acompanhados por ansiedade e negatividade. Na fase crônica, dois subtipos são diferenciados: um com distúrbios emocionais persistentes do tipo depressivo e outro no qual os sintomas depressivos perdem proeminência ao tipo paranóide (López, 2022).

À medida que o curso clínico avança, observa-se que o paciente tende a negar a existência de determinadas partes do corpo, iniciando esse processo com a recusa em reconhecer uma área específica. Conforme a condição se desenvolve, emerge a expressão de um desejo pela morte, coexistindo paradoxalmente com a persistente crença na imortalidade. Essa concepção de vida eterna pode estar entrelaçada a outras manifestações megalomaniacas, como delírios de grandiosidade. Os sintomas também estão associados a comportamentos autolesivos, pensamentos suicidas e experiências de alucinações visuais, gustativas e olfativas (Olmi *et al.*, 2016).

Com base nisso, é crucial reconhecer que a nosologia da síndrome de Cotard, seja relacionada aos sintomas afetivos, delirantes ou a uma combinação de ambos, implica considerações terapêuticas significativas. Notavelmente, pacientes próximos aos transtornos delirantes podem não responder eficazmente a antidepressivos, como evidenciado em um paciente com esquizofrenia que manifestou esta síndrome. Essa constatação ressalta a importância de explorar outras abordagens terapêuticas que transcendam a intervenção farmacológica, reconhecendo a complexidade do quadro clínico. A associação entre a síndrome de Cotard e esquizofrenia também destaca a necessidade de considerar abordagens terapêuticas específicas para reduzir o risco de comportamentos autolesivos. Essa compreensão mais abrangente reforça o uso de estratégias terapêuticas multifacetadas, incorporando não apenas intervenções medicamentosas, mas também outras modalidades terapêuticas para intervir adequadamente nos quadros clínicos (Victoria; Caqui, 2017).

Em um estudo apresentado por Robertson e Dunn (2023), um paciente com a ilusão de Cotard negligenciou o uso de insulina para o tratamento de seu Diabetes Mellitus Tipo 1, acreditando que já estava morto. Isso resultou em cetoacidose diabética e um índice de massa corporal de 15. Este ressalta a interação entre transtornos alimentares e a ilusão de Cotard, bem como as possíveis complicações médicas quando a ilusão de Cotard é comórbida com condições médicas.

3.1 Psicopatologia

A Síndrome de Cotard (SC) não é designada como um transtorno independente no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais pela Associação Americana de Psiquiatria (DSM-5) nem na 10ª edição da Classificação

Internacional de Doenças (CID-10). No DSM-5, o delírio niilista, característico da SC, é categorizado como delírio congruente com o humor, manifestando-se em um quadro de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos (Machado; Machado, 2015).

O surgimento da Síndrome de Cotard parece demonstrar uma correlação positiva com o avançar da idade, com faixa etárias médias estabelecidas entre 47,7 e 56 anos, embora também tenha sido observada em crianças e adolescentes. Notavelmente, o distúrbio aparenta ser mais prevalente em mulheres, não revelando disparidades significativas relacionadas a grupos étnicos (Debruyne et al, 2011 apud Rutzen *et al.*, 2017, p. 167).

3.2 Abordagens clínicas para auxiliar na ingestão alimentar e melhora do estado nutricional

A Síndrome de Cotard é uma condição psiquiátrica rara em que os indivíduos acreditam estar mortos, não existindo ou em estado de decomposição. Essa condição pode impactar significativamente o comportamento alimentar e o estado nutricional dos pacientes, exigindo

abordagens clínicas específicas no contexto da nutrição e reabilitação (Vergara; Díaz, 2020).

Sob essa perspectiva, a nutrição desempenha um papel crucial na recuperação e bem-estar geral dos pacientes com SC. A abordagem deve ser multidisciplinar, envolvendo não apenas profissionais de saúde mental, mas também nutricionistas especializados em transtornos alimentares e reabilitação, tendo em vista a correlação entre a anorexia presente na maioria dos casos de depressão psicótica e as disfunções do comportamento alimentar. Nesses casos o nutricionista atua como uma espécie de terapeuta nutricional, colocando o paciente como detentor da sua autonomia na busca da retomada de pontos positivos relacionados à cognição (Alvarenga *et al.*, 2016).

Em primeiro lugar, é fundamental realizar uma avaliação completa do estado nutricional do paciente, identificando possíveis deficiências de nutrientes e desequilíbrios alimentares. A partir dessa análise, pode-se desenvolver um plano nutricional personalizado, adaptado às necessidades específicas do indivíduo, considerando fatores como a recusa alimentar associada à condição psiquiátrica. O manejo para auxiliar na ingestão alimentar deve incluir estratégias comportamentais e psicológicas. Isso pode envolver a criação de um ambiente alimentar positivo, minimizando fatores que possam desencadear ansiedade em relação à alimentação, em casos mais agravados e catatonia recomenda-se o uso de sonda nasoenteral (Lima; Poças, 2023).

Nesse viés, a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) emerge como uma abordagem terapêutica de ampla aceitação, instrumentalizada no tratamento de variados transtornos psicológicos e emocionais. Seus alicerces residem nos princípios basilares que se concentram na análise profunda das cognições e comportamentos individuais, delineando uma estratégia pautada na identificação e modificação de padrões disfuncionais (Brandl; Alexandrini, 2024).

As evidências fornecidas pela Medicina Baseada em Evidências indicam que a maioria das abordagens psicoterapêuticas é eficaz, destacando um benefício particular nas terapias cognitivas e comportamentais, assim como na psicoterapia interpessoal em casos de natureza melancólica como na SC (Kaminska *et al.*, 2022).

Além disso, a Eletroconvulsoterapia (ECT) trata-se da indução controlada de crises convulsivas por meio de estimulação elétrica direta no cérebro. Este procedimento é aplicado em pacientes que apresentam indicações específicas, incluindo ideação suicida e falta de resposta ao tratamento farmacológico em diversos transtornos mentais, como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e depressão unipolar (Carvalho; Silva, 2023). Nos casos de natureza melancólica, a recomendação positiva envolveu o uso de antidepressivos, antipsicóticos e terapia eletroconvulsiva (Gomes *et al.*, 2022).

A prática tem se revelado bem-sucedida no tratamento de diversas condições, como doença de Parkinson, delírio, síndrome neuroléptica maligna, autismo e agitação. De acordo com Normark, Gbyl e Videbech (2021), não existem contra-indicações absolutas para o uso desse método. No entanto, é crucial considerar que a ECT é classificada como um procedimento de alto risco em casos de aumento da pressão intracraniana, infarto do miocárdio recente, hemorragia ou acidente vascular cerebral recente, aneurisma vascular, descolamento de retina e feocromocitoma.

A significativa morbidade e a propensão suicida vinculadas à depressão psicótica, comumente presente em pacientes diagnosticados com síndrome de Cotard, justificam a consideração da Eletroconvulsoterapia (ECT) como tratamento inicial para todos os pacientes afetados. Essa abordagem visa alcançar uma resposta mais rápida com menos efeitos adversos (Dubovsky, 2021).

Estudo aponta a implementação do tratamento em um paciente do sexo masculino, com 66 anos diagnosticado com SC refratária, a terapia baseou-se em oito sessões de ECT bitemporal, com carga de 110 V, durante 2 segundos, em dias alternados. A partir da primeira sessão, o paciente passou a se alimentar por via oral regularmente (Machado; Machado, 2015).

Lima e Poças (2023) realizaram um relato de caso de um paciente da enfermaria. Durante a internação, o paciente se apresentava visivelmente caquético, pesando apenas 46 kg e com um índice de massa corpórea (IMC) de 15,6 kg/m². Ademais, exibia sinais de desnutrição e palidez, embora os exames físicos abdominal e pulmonar não tenham indicado alterações. No exame cardiológico, as bulhas cardíacas eram hipofonéticas, rítmicas e sem sopros. Devido ao estado catatônico e mutismo ativo, não foi possível realizar uma avaliação do estado mental. Diante desse quadro, foram solicitados exames laboratoriais e a terapia foi iniciada com venlafaxina 75 mg uma vez ao dia e quetiapina 25 mg à noite. Com isso, optou-se pela colocação de uma sonda nasoenteral para facilitar a administração de medicamentos e garantir a aceitação da dieta.

A partir do 40º dia de internação, o paciente apresentou melhora na interação e orientações auto e alopsíquicas, além de declarar que seu intestino voltou a funcionar, o que se reverteu numa melhora da aceitação da dieta por via oral e ganho de peso importante. Negou qualquer alteração da sensopercepção e não demonstrava delírios, sendo proposta a retirada da sonda. A alta do nosso Serviço ocorreu em 06 de janeiro de 2023 após 53 dias de internação, com ganho ponderal de 10 kg e IMC de 18,4 kg/m². Além disso, manteve seu tratamento com venlafaxina de 225 mg e risperidona (4 mg/dia), sendo

encaminhado para seguimento ambulatorial (Lima; Poças, 2023, p. 5).

Indivíduos acometidos por essa rara condição apresentam distorções cognitivas, exemplificadas pela convicção de sua destinação ao reino dos mortos, resultando em comportamentos extremos, como o repouso em caixões e solicitações fervorosas pelo sepultamento de corpos percebidos como em iminente deterioração. Adicionalmente, a recusa alimentar-se, fundamentada na falsa percepção de ausência gástrica ou inadequação ao sustento, emerge como potencial ameaça à saúde, precipitando significativa perda ponderal, desnutrição e complicações anexas, como avitaminoses e anemia (Olmi *et al.*, 2016).

Sousa, Oliveira e Bastos (2017) realizaram um estudo que descreve um paciente de 74 anos com sinais evidentes do delírio das negações, também conhecido como Síndrome de Cotard. Este paciente foi acompanhado durante três anos com uma regularidade quinzenal em um hospital psiquiátrico em São Paulo. O mesmo apresentava uma expressão crispada, a fúcie triste, púldida, o sofrimento estampado na figura desanimada no sentido amplo da ausência de anima. Este paciente apresentou um quadro psicótico com delírios hipocondríacos e alucinações olfativas com características de síndrome de Cotard associado ao uso crônico de ecstasy. Ao longo da internação, houve tratamento medicamentoso com olanzapina e obteve remissão completa dos sintomas.

Estes estudos ilustram a complexidade e a gravidade da Síndrome de Cotard, destacando a importância de um diagnóstico preciso e de um tratamento nutricional adequado para melhorar a qualidade de vida e estado nutricional dos pacientes afetados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, este estudo sobre a Síndrome de Cotard destaca a complexidade dessa condição neuropsiquiátrica rara, evidenciando sua associação com transtornos mentais, especialmente depressão psicótica e esquizofrenia.

A abordagem clínica multidisciplinar, com ênfase na nutrição, revela-se crucial para a reabilitação desses pacientes, envolvendo estratégias comportamentais, terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, intervenções como a Eletroconvulsoterapia (ECT) e o uso de sonda nasoenteral.

Apesar da escassez de dados quantitativos, os relatos de casos fornecem insights promissores sobre a eficácia dessas intervenções específicas. Este estudo contribui para uma compreensão mais abrangente da Síndrome de Cotard, enfatizando a importância da abordagem integrada para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Futuras pesquisas devem continuar a explorar estratégias terapêuticas mais eficazes diante dessa condição singular.

REFERÊNCIAS

ALEXNDRINI, F., & Brandl, E. (2024). Terapia Cognitivo-Comportamental em Transtornos de Aprendizagem: Impactos positivos. **Revista de Extensão e Iniciação Científica da UNISOCIESC**, 77(1).

ALVARENGA, M. (2016). Nutrição Comportamental. digital. *São Paulo. Ed.*

CARVALHO, Igor; DA SILVA, Yan Hinckel. Eletroconvulsoterapia para depressão unipolar não responsiva: uma revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Health Review**, 2023, 6.3: 12021-12034.

CASAS-LOPEZ, Andrea C.. «Delirios de Cotard», descrição dos casos. Delírio de negação na melancolia frente a delírio de negação na paranóia. **rev.colomb.psiquiater.** , Bogotá, v. 2, pág. 158-162, junho de 2022.

Disponível em <<http://www.scielo.org.co/scielo.php?>

script=sci_arttext&pid=S0034-74502022000200158&lng=en&nrm=iso>. acesso em 27 de janeiro de 2024. Epub 09 de agosto de 2022. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2020.10.012> .

DE SOUSA, Arthur Felipe Rocha, et al. Entre Descartes, Kant e Cotard a construção do Délire des négations. **Brazilian Journal of Health Review**, 2020, 3.3: 3971-3974.

DUBOVSKY, Steven L., et al. Depressão psicótica: diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. **Psicoterapia e psicossomática** , 2021, 90.3: 160-177.

GOMES, Alexandre P., et al. Ainda existem depressões endógenas e reativas? Notas clínicas de uma síndrome de Cotard refratária com um episódio dissociativo pós-Ect De Novo. **Psiquiatria Biológica** , 2022, 29.3:100379.

Huarcaya-Victoria, J., & Caqui, M. (2017). Síndrome de Cotard en un paciente con Trastorno Depresivo Mayor: A propósito de un caso. **Actas Esp Psiquiatr**, 45(5), 250-2.

KAMINSKA, N., et al. «Je suis le fléau du monde»: à propos d'un épisode mélancolique chez un adolescent avec autisme de 17 ans, perspective développementale. **Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence**, 2022, 70.7: 362-367.

LIMA, Angelo Victor Maciel; POÇAS, Regina Caeli Guerra. Episódio Depressivo Grave Com Sintomas Psicóticos E Dificuldade De Acesso À Eletroconvulsoterapia Resultando Em Internação Prolongada: Relato De Caso. **Journal of Medical Residency Review**, 2023, 2.1: e030-e030.

MACHADO, Liliane; MACHADO, Leonardo. Síndrome de Cotard: a doença da imortalidade. **Debates em Psiquiatria**, v. 5, n. 5, p. 34-37, 2015.

MARTÍNEZ, S. S., Pérez, J. M., Morales, R. F., & Mendez, P. G. (2023). Síndrome de Cotard, más allá del delirio nihilista: a propósito de un caso. **Psiquiatría Biológica**, 30(3), 100425.

NORMARK, S.; GBYL, K.; VIDEBECH, P. Continuation electroconvulsive therapy for depression. **Ugeskrift for Laeger**, v. 183, n. 51, p. V05210435, 20 dez. 2021.

OCAMPO, Héctor et al. Síndrome de Cotard en trastorno depresivo recurrente: Reporte de caso. **Revista de la Facultad de Medicina Humana**, v. 21, n. 4, p. 859-864, 2021.

OLMI, Marina Plain; ROSSA, Otávio Rigoni; FURLANETTO, Kathícia. Síndrome de Cotard: a busca pela vida num delírio de morte. **Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria**, v. 20, n. 1, 2016.

ROBERTSON, Christopher; DUNN, Thomas. “Um fantasma não precisa de insulina”, o delírio de Cotard levando à cetoacidose diabética e a um índice de massa corporal de 15: apresentação de um caso. **Psiquiatria BMC**, v. 1, pág. 551, 2023.

RUTZEN, Alana Thuane; DO NASCIMENTO, Rafael Mota; PIETROBELLI, Vanessa Locatelli. Síndrome de Cotard: uma revisão. **Revista Diaphonía**, 2017, 3.2: 166-169.

Sergio, V. R., & Díaz, P. (2020). Síndrome de Cotard y catatonía: reporte de un caso. **Revista chilena de neuro-psiquiatria**, 58(1), 66-73.

SOUSA, Lídia; OLIVEIRA, Sónia; BASTOS, Lucinda. Revisitando a síndrome de Cotard: ilustração de dois casos clínicos psiquiátricos. **Psilogos: Revista do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca**, v. 13, p. 67-77, 2015.

¹Graduanda em Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco.
marya.melo@ufpe.br <https://orcid.org/0009-0003-6077-7655>

²Graduanda em Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco.
keilla.menezes@ufpe.br

³Graduanda em Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco.
marianamelo.silva@ufpe.br <https://orcid.org/0009-0008-4703-1337>

⁴Graduanda em Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco.
roseli.santana@ufpe.br

⁵Graduanda em Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco.
marina.uchoa@ufpe.br

⁶Graduando em Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco.
alex.melosales@ufpe.br

⁷Graduanda em Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco.
gabriely.luz@ufpe.br

⁸Graduanda em Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco.
kerollayne.alcantara@ufpe.br

⁹Graduanda em Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco.
nathalia.virginia@ufpe.br

¹⁰Doutorado em Psicologia Clínica. Professora Adjunta de Psicologia do curso de Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco.
danielle.pianga@ufpe.br <https://orcid.org/0000-0003-2340-3796>
(Orientadora)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil